

DORIXONALAR HAQIDAGI MA'LUMOTLARNI SAQLOVCHI DASTUR

Sagidullaev N.

Sultanova A.S.

Muhammad al -Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Nukus filiali, nursultansagidullaev@gmail.com, azadasltmv@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198720>

Annotatsiya: Bu dastur dorixonalarining malumotlarini saralash ya saqlash uchun.

Kalit sózlar: Java, obyekt, dorixona va OYD.

Javada yozilgan barcha dasturlar obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OYD) asosida tuziladi. Ya'ni, Java tilin qat'iy OYD tili debsak ham bo'ladi. OYD-bu dasturlarni, belgili bitta sinfning ekzemplari bo'ladi, obyektlarning yig'indisi sifatida tasvirlanuvchi dasturlash metodologiyasi hisoblanadi

Sinf ichida o'zgaruvchilari 3 turda bo'lishi mumkin :

1. Lokal o'zgaruvchilar, metodlar yoki konstruktorlar ichida tavsiflangan bo'lib, faqatgina metod ichida ko'rinadi. Metod ishini to'xtatqan vaqtda o'zgaruvchilar o'chiriladi.
2. Ekzemplar o'zgaruvchilar, sinf ichidagi o'zgaruvchilar bo'lib, ushbu sinf ichidagi xohlagan metod yoki konstruktor ichida foydalanishga bo'ladi.
3. Sinfning statik o'zgaruvchilari, sinf ichida va metod sirtida statik kalit so'zlar orqali tavsiflanadigan o'zgaruvchilar.

Obyektke yo'naltirilgan dasturlashning asosiy 4 prinsipi :

1. Miyras;
2. Abstraktsiya;
3. Inkapsulyatsiya;
4. Polimorfizm.

Dasturni yaratish uchun avval biz orixonalar haqidagi ma'lumotlarni saqlovchi sinf yaraib olamiz va uning ichida quyidagilar bo'ladi: Dorixona ismi, manzili, dorilarning o'rtacha bahosi.

Dasturda sinf obyektini massivini yaratib, to'ldirib va quyidagi amallardi bajaradi:

- Dorilarning o'rtacha bahosi kiritilgan summadan quyi bo'lgan dorixonalar ro'yxati;
- Kiritilgan manzildagi dorixonalar ro'yxati ;
- Dori baholarining o'rtacha bahosi bo'yicha kamish tartibida joylashtirish.


```

1
2 import java.util.Scanner;
3
4
5 public class Apteka {
6     private String ati;
7     private String manzili;
8     private int darilerdin_ortasha_bahasi;
9     public Apteka(String ati, String manzili,int darilerdin_ortasha_bahasi){
10         this.ati = ati;
11         this.manzili = manzili;
12         this.darilerdin_ortasha_bahasi= darilerdin_ortasha_bahasi;
13     }
14     public Apteka () {
15         Scanner in=new Scanner(System.in);
16         System.out.print("Apteka ati: ");
17         this.setAti(in.nextLine());
18         System.out.print("manzili: ");
19         this.setManzili(in.nextLine());
20         System.out.print("darilerdin_ortasha_bahasi: ");
21         this.setDarilerdin_ortasha_bahasi(in.nextInt());
22     }
23     @Override
24     public String toString(){
25         return String.format("Apteka: %s \t manzili: %s \t darilerdin_ortasha_bahasi: %d" , ati, manzili, darilerdin_ortasha_bahasi);
26     }
27     public String getAti(){ return this.ati;}
28     public String getManzili(){ return this.manzili;}
29     public int getDarilerdin_ortasha_bahasi(){ return this.darilerdin_ortasha_bahasi;}
30
31     public void setAti(String value){
32         if (value.isEmpty())
33             System.out.println("Qate manis kiritildi!");
34         else
35             this.ati = value;
36     }

```

Dastlab asosiy sinfni yaratamiz :


```

22     }
23     @Override
24     public String toString(){
25         return String.format("Apteka: %s \t manzili: %s \t darilerdin_ortasha_bahasi: %d" , ati, manzili, darilerdin_ortasha_bahasi);
26     }
27     public String getAti(){ return this.ati;}
28     public String getManzili(){ return this.manzili;}
29     public int getDarilerdin_ortasha_bahasi(){ return this.darilerdin_ortasha_bahasi;}
30
31     public void setAti(String value){
32         if (value.isEmpty())
33             System.out.println("Qate manis kiritildi!");
34         else
35             this.ati = value;
36     }
37     public void setManzili(String value) {
38         if (value.isEmpty())
39             System.out.println("Qate manis kiritildi!");
40         else
41             this.manzili = value;
42     }
43     }
44     public void setDarilerdin_ortasha_bahasi(int value){
45         if (value == 0)
46             System.out.println("Qate manis kiritildi!");
47         else
48             this.darilerdin_ortasha_bahasi = value;
49     }
50     }
51     }
52
53

```

So'ngra ma'lumotlarni saqlovchi sinf:

JavaApplication114 - NetBeans IDE 8.0.2

```

35 public void biggerThanAvgSquareList() {
36     System.out.println("\nDarilerdin ortasha bahasidan en tomen bolgan darixanalar:");
37     double ortasha = averageSquare();
38     int j = 0;
39     for (Apteka m : apteka) {
40         if (m.getDarilerdin_ortasha_bahasi() < ortasha) {
41             System.out.println(++j + ". " + m);
42         }
43     }
44     System.out.println();
45 }
46
47 public void minSquareCountry() {
48     int pos_min = 0;
49     for (int i = 1; i < apteka.length; i++)
50         if (apteka[i].getDarilerdin_ortasha_bahasi() < apteka[pos_min].getDarilerdin_ortasha_bahasi()) {
51             pos_min = i;
52         }
53     System.out.println("\n :Darilerdin ortasha bahasidan en tomen bolgan darixanalar");
54     System.out.println(apteka[pos_min]);
55     System.out.println();
56 }
57
58 public void sortByPopulation () {
59     for (int i = 0; i < apteka.length-1; i++)
60         for (int j = 0; j < apteka.length-1-i; j++)
61             if (apteka[j].getDarilerdin_ortasha_bahasi() < apteka[j+1].getDarilerdin_ortasha_bahasi()) {
62                 Apteka temp = apteka[j];
63                 apteka[j] = apteka[j+1];
64                 apteka[j+1] = temp;
65             }
66     printCountry();
67 }
68 }
69
70
    
```

Malumotlarni qayta tiklovchi sinf:

JavaApplication114 - NetBeans IDE 8.0.2

```

1
2 import java.util.Scanner;
3
4
5 public class Aptekaaa {
6     private Apteka[] apteka = {
7         new Apteka("BesQala", "Nokis", 10000),
8         new Apteka("Alimbay", "Orayliq bazar", 20000)
9     };
10
11 public void fillCountry() {
12     System.out.print("Apteka sanin kiritin: ");
13     int n = new Scanner(System.in).nextInt();
14     apteka = new Apteka[n];
15     System.out.println("Apteka haqqindagi informaciyalardi kiritin: ");
16     for (int i = 0; i < apteka.length; i++) {
17         System.out.println((i+1)+"Apteka: ");
18         apteka[i] = new Apteka();
19     }
20 }
21
22 public void printCountry() {
23     System.out.println("\nAptekalar:");
24     for (int i = 0; i < apteka.length; i++)
25         System.out.println((i+1) + ". " + apteka[i]);
26     System.out.println();
27 }
28
29 public double averageSquare () {
30     double sumSquare = 0;
31     for (Apteka m : apteka) {
32         sumSquare += m.getDarilerdin_ortasha_bahasi();
33     }
34     if (apteka.length > 0) return sumSquare / apteka.length;
35     return -1;
36 }
37
38 public void biggerThanAvgSquareList() {
39     System.out.println("\nDarilerdin ortasha bahasidan en tomen bolgan darixanalar:");
40 }
41 }
    
```

Natija:


```

1
2
3
4
5
6. Shig'iw
(1..6) aralgindagi punktlerden birin saylan
4

:Darilerdin ortasha bahasidan en tomen bolgan darixanalar
Apteka: Bes Qala      manzili: Nokis      darilerdin_ortasha_bahasi: 77000

1. Aptekalardi kiritiw
2. Kiritilgen aptekadi ekranga shigariw
3. Darilerdin ortasha bahasidan kishi bolgan aptekani aniqlaw
4. Darilerdin bahasi boyinsha kemeyiw tartibinde sortirovkalaw
5. Apteka ati boyinsha sortirovka qiliw
6. Shig'iw
(1..6) aralgindagi punktlerden birin saylan
5

Aptekalar:
1. Apteka: Alimbay      manzili: Orayliq bazar      darilerdin_ortasha_bahasi: 88000
2. Apteka: Bes Qala      manzili: Nokis      darilerdin_ortasha_bahasi: 77000

1. Aptekalardi kiritiw
2. Kiritilgen aptekadi ekranga shigariw
3. Darilerdin ortasha bahasidan kishi bolgan aptekani aniqlaw
4. Darilerdin bahasi boyinsha kemeyiw tartibinde sortirovkalaw
5. Apteka ati boyinsha sortirovka qiliw
6. Shig'iw
(1..6) aralgindagi punktlerden birin saylan

```

```

1
2
3. Darilerdin ortasha bahasidan kishi bolgan aptekani aniqlaw
4. Darilerdin bahasi boyinsha kemeyiw tartibinde sortirovkalaw
5. Apteka ati boyinsha sortirovka qiliw
6. Shig'iw
(1..6) aralgindagi punktlerden birin saylan
5

Aptekalar:
1. Apteka: Alimbay      manzili: Orayliq bazar      darilerdin_ortasha_bahasi: 88000
2. Apteka: Bes Qala      manzili: Nokis      darilerdin_ortasha_bahasi: 77000

1. Aptekalardi kiritiw
2. Kiritilgen aptekadi ekranga shigariw
3. Darilerdin ortasha bahasidan kishi bolgan aptekani aniqlaw
4. Darilerdin bahasi boyinsha kemeyiw tartibinde sortirovkalaw
5. Apteka ati boyinsha sortirovka qiliw
6. Shig'iw
(1..6) aralgindagi punktlerden birin saylan
6

1. Aptekalardi kiritiw
2. Kiritilgen aptekadi ekranga shigariw
3. Darilerdin ortasha bahasidan kishi bolgan aptekani aniqlaw
4. Darilerdin bahasi boyinsha kemeyiw tartibinde sortirovkalaw
5. Apteka ati boyinsha sortirovka qiliw
6. Shig'iw
(1..6) aralgindagi punktlerden birin saylan

```

Natijada barcha vazifalar orinlanadi va dorixonalar tog'risidagi ma'lumotlar yig'ildi va ular haqqida ma'lumotlar ishlay boshlaydi. Dastur Java dasturlash tilida yozilgan bo'lib ma'lumotlarni saqlash uchun.

References:

1. Rukovodstvo po Java - Evgeniy Popov
2. Василев А.Н Java. Объектно-ориентированное программирование. 2013
3. Java tilida obyektga yonaltirilgan dasturlash N.X.Tursunov,A.Q.Ergashev 2018